

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI HAYOTIMIZDAGI O'RNI

Fayzullo Usmonov Ravshanjon ugli

usmonovfayzullo020@gmail.com

+998902079077

Andijon mashinasozlik instituti, talaba.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10072197>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hayotimizni bir bo'lagiga aylanib ulgurgan raqamli texnologiya haqida atroflicha gap yuritildi. Raqamli texnologiya qaysi yo'nalishlarda ko'proq singib ketgani va taraqqiy topgani, bundan tashqari raqamli texnologiyani inson foaliyatidagi o'rni ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, ta'sir, raqamli texnologiyani ta'siri, Zoom, video qo'ng'roqlar, masofaviy bandlik.

THE PLACE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN OUR LIFE

Abstract. In this article, there was a detailed discussion about the digital technology that has become a part of our life. In which directions the digital technology has been more absorbed and developed, and also the role of digital technology in human activity has been emphasized.

Key words: Digital technology, impact, the impact of digital technology, Zoom, video calls, remote employment.

МЕСТО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Аннотация. В этой статье были подробно рассмотрены цифровые технологии, которые уже стали частью нашей жизни. В каких направлениях цифровые технологии получили большее распространение и развитие, а также подчеркнута роль цифровых технологий в деятельности человека.

Ключевые слова: Цифровые технологии, влияние, влияние цифровых технологий, Zoom, видеозвонки, удаленная занятость.

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo'lgani singari kabi raqamli texnologiyalarni soliq ma'murchiligida joriy etish ham uning faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Bu nafaqat soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq bo'lib qolmay, balki deklaratsiyalarni taqdim etishdan tortib, to'loqlarni to'lash va ma'lumotlarni saqlash usullarigacha ham yangilikliklar kirityapti.

Xususan, tizimda yagona elektron platformani yaratish orqali ma'lumotlarni kiritish, to'plash, shakllantirish, tahlil qilishning zamonaviy uslubi yo'lga qo'yildi. Buning natijasida soliq hisobotlarini topshirish jarayoni 5-7 barobarga qisqardi. Ayni keza 112 guruh va 1348 tovar va xizmatlar sinfidan iborat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi tovarlar va xizmatlarning yagona elektron tasniflagichi uchun veb-portal joriy qilingan. Mahsulotlar va xizmatlar identifikatsiya kodlari yordamida 900 mingdan ortiq elektron hisob-fakturalar yaratilgan.[1]

Elektron hisobvara-fakturalarning keng joriy etilishi soliq ma'murchiligini yaxshilashga olib keldi. O'tgan yilning ikkinchi yarim yilligida ushbu elektron tizim orqali 798,4 trillion so'mlik tovar aylanmasi soliq bazasiga kiritildi yoki bu ko'rsatkich birinchi yarim yillikka nisbatan 3,5

baravarga oshdi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etadi. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyacini joriy etish soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takporlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi.[2]

Video qo'ng'iroqlar so'nggi o'n yillikda asta-sekin kundalik hayotga kirib borgan bo'lsa-da, bu davom etayotgan pandemiya uni chetga surdi va uning kelajagini har kuni aloqada bo'lish usuli sifatida ta'minladi. Bloklashlar va ijtimoiy masofa tufayli oilalar va do'stlar har qachongidan ham ko'proq video qo'ng'iroq orqali uchrashib, muloqot qilishmoqda. Agar siz 2020-yilgacha Zoom haqida eshitmagan bo'lsangiz, u haqida hozirgacha xabardor bo'lgan bo'lasiz va u yerda ko'plab boshqa video konferentsiya ilovalari mavjud bo'lsa-da, bu Zoom omma orasida video suhbat uchun afisha sifatida paydo bo'lgan. ong. 2023 yilda ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, Zoom hali ham oyiga 800 milliondan ortiq noyob global tashrif buyuruvchilarga ega.

Pandemiyadan keyingi dunyoda har qachongidan ham ko'pchiligimiz uydan ishlayapmiz. Ko'pgina shaxsiy uchrashuvlar video konferentsiya bilan almashtirildi, chunki ofis xodimlari yig'ilishlar xonasini yotoqxonaga (yoki uyda ishlash uchun joy topishi mumkin bo'lgan joyda) almashmoqda. Endi, 2022 yil o'rtalaridagi ma'lumotlarga asoslanib, Makkinsi hisob-kitoblariga ko'ra, amerikaliklarning 35 foizi to'liq vaqtli uydan ishlashi mumkin.

Texnologiya hayotimizga ta'sirlari:

Yaxshilangan aloqa

AI bizning ishlash uslubimizni o'zgartiradi

Maxfiylik pasaygan

Foydalanish mumkin bo'lgan xaridlar

Yaxshiroq ma'lumot olish

Virtual ijtimoiy hayot

Moslashuvchan ishlash

Aqlli roq salomatlik kuzatuvi.[3]

Internet sizning uyingizga va ish joyingizga deyarli cheksiz miqdordagi ma'lumotlarni olib keldi. Borgan sari, bu ma'lumot siz yo'lda bo'lganingizda ham mavjud. Natijada, veb-sahifani yuklab olish uchun zarur bo'lgan vaqt ichida siz katta miqdordagi insoniy bilimlarga ega bo'lasiz. Ilgari tadqiqot kutubxonalarini yoki boshqa muassasalarga kirish mumkin bo'lgan ko'plab ishlarni endi uyingizdan yoki istalgan joyda bajarish mumkin.

Kompaniyaning ishchi kuchi tarqalib ketdi, chunki sun'iy yo'ldosh ofislari xuddi markazda joylashgandek ishlaydi. Raqamli texnologiya masofaviy bandlik uchun ham yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu ish joyidagi o'zgarishlar ishchi kuchining yuzini va shaxsiy hayot qanday tuzilganligi imkoniyatlarini qayta tashkil etadi. Tegishli ravishda chakana savdo, bank va boshqa sohalarda katta o'zgarishlar ro'y berdi.

Millionlab tranzistorlarni tirnoq o'lchamidagi chipga siqish qobiliyati portativ uyali aloqaning paydo bo'lishiga imkon berdi. Yaqinda hashamatli bo'lgan uyali telefonlar hozir hamma

joyda mavjud va ba'zi odamlar ulardan an'anaviy statsionar telefonlardan tashqari foydalanishadi. Bu mobil telefon foydalanuvchilarini universal qiladi va sizning cho'ntagingizga yoki hamyoningizga ulkan aloqa imkoniyatlarini olib keladi. U bilan universal mavjudlikning haqiqiy yoki nazarda tutilgan umidlari keladi. Endi ba'zan ishdan qochib bo'lmaydi, chunki mobil telefonlar va elektron pochta sig'imi bo'lgan BlackBerrys dunyoning deyarli istalgan nuqtasida ishlaydi.

Natijada, ushbu raqamli aloqa vositalari ishchilarni samaraliroq qiladi, lekin ular ham xodimni ish joyiga ko'proq bog'laydi. Ish soatlari ko'paydi, chunki vaqtni tejashga qaratilgan texnologik yutuqlar ko'pchilikni qattiqroq va uzoqroq ishlashga majbur qildi.[4]

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-texnologiyalarni-inson-hayotidagi-o-rni-1>
2. <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-texnologiyalar-imkoniyatlari>
3. <https://tech.co/vpn/main-ways-technology-impacts-daily-life>
4. <https://www.techwalla.com/articles/six-good-reasons-why-the-internet-is-good>